

ТАЛАБАЛАРНИ ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ АСОСИДА МЕТОДИК ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

¹Химматалиев Дўстназар Омонович ²Коккозова Жанар Жанабаевна

¹Чирчиқ давлат педагогика университети профессори

²Тошкент иқтисодиёт ва педагогика институти катта ўқитувчиси

¹d.ximmataliev@mail.ru ²lalunamiyo@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036862>

Аннотация. Таълим оддий билим манбаи бўлмаслиги керак. У таълим олувчи шахсини ривожланиши, унинг билиши ва ижодий қобилиятларини шакллантириши, таълимнинг замонавий сифатини белгиловчи асосий компетентликларга йўналтирилган бўлиши керак. Бироқ, таълим жараёнида янги таълим технологияларидан кенг қўлланма фойдаланилмаса, битирувчиларнинг меҳнат бозоридаги рақобатбардошлиги ва таълимни модернизациялашни таъминлаш мумкин эмас.

Модернизациялаш тизимида олий таълим муассасаларига катта аҳамият берилади, улар инновацион фирмалар билан ҳамкорликда фан, техника, технология ва таълимни жаҳон бозорига йўналтириши орқали миллий инновация тизими асосида шакллантириладиган янги интеграциялашган тузилмаларни яратиши керак.

Мақолада талабаларни инновацион ёндашув асосида методик фаолиятга тайёрлаш технологиялари ёритилган. Уларга ташкилий-педагогик воситалар, таълимнинг шакл ва методларидан фойдаланишига асосланади, мамлакат, вилоят, шаҳар, туман эҳтиёжлари; ижтимоий буюртмани вилоят ва шаҳар аҳамиятига молик қонунлар, кўрсатмалар ва норматив ҳужжатларга мослаш; инсон ҳақидаги фанлар мажмуаси; илгор педагогик тажриба; ўқитувчилар интуицияси ва ижодкорлиги; тажриба-синов ишлари; чет эл тажрибаси ва бошқалар киради. Шунингдек замонавий педагогик таълим воситалари тизими ва ташкилий шакллари, ўқув фаолиятининг мазмуни, технологиялари, методлари, усуллари, турлари кўринишидаги таълим жараёнининг “ташқи” томонлари тавсифланган.

Калим сўзлар: Хусусият, восита, тизим, шакл, жараён, технология, метод, қобилият, фан, техника.

Аннотация. Образование не должно быть простым источником знаний. Оно должно быть ориентировано на развитие личности обучающегося, формирование его познавательных и творческих способностей, основных компетенций, определяющих современное качество образования. Однако если новые образовательные технологии не будут широко использоваться в образовательном процессе, невозможно обеспечить конкурентоспособность выпускников на рынке труда и модернизацию образования.

В системе модернизации большое значение придается высшим учебным заведениям, они должны создавать новые интегрированные структуры, формируемые на базе национальной инновационной системы, направляя науку, технику, технологии и образование на мировой рынок во взаимодействии с инновационными компаниями.

В статье описаны технологии подготовки студентов к методической деятельности на основе инновационного подхода. Они основаны на использовании организационно-педагогических средств, форм и методов обучения, потребностей страны, региона, города, района; адаптация социального заказа к региональным и городским законам, инструкциям и нормативным документам; комплекс гуманитарных

наук; передовой педагогический опыт; интуиция и творческий потенциал учителей; экспериментальная работа; включая зарубежный опыт и многое другое. Также описываются «внешние» стороны образовательного процесса в виде системы и организационных форм современных педагогических средств обучения, содержания, технологий, методов, способов и видов образовательной деятельности.

Ключевые слова: Особенность, средства, система, форма, процесс, технология, метод, способность, наука, техника.

Abstract. Education should not be a simple source of knowledge. It should be focused on the development of the student's personality, the formation of his cognitive and creative abilities, the basic competencies that determine the modern quality of education. However, if new educational technologies are not widely used in the educational process, it will be impossible to ensure the competitiveness of graduates in the labor market and the modernization of education.

In the modernization system, great importance is attached to higher educational institutions; they must create new integrated structures formed on the basis of the national innovation system, directing science, technology, technology and education to the world market in cooperation with innovative companies.

The article describes technologies for preparing students for methodological activities based on an innovative approach. They are based on the use of organizational and pedagogical means, forms and methods of teaching, the needs of the country, region, city, district; adaptation of social orders to regional and city laws, instructions and regulations; complex of humanities; best teaching practices; teachers' intuition and creativity; experimental work; including foreign experience and much more. The “external” aspects of the educational process are also described in the form of a system and organizational forms of modern pedagogical teaching aids, content, technologies, methods, methods and types of educational activities.

Keywords: Feature, means, system, form, process, technology, method, ability, science, technology.

Кириш

Замонавий таълимнинг асосий муаммоларидан бири - ўқувчиларнинг ўзлаштириши лозим бўлган янги авлод билимлари миқдорини доимий ошириб боришдан иборат. Таълим атроф-муҳитдан тайёр билимлар шаклидаги ахборотни ўзлаштириш усули бўлмаётган қолди. У инсоннинг бошқа одамлар билан ахборот алмашув воситаси, унинг ҳаёти давомида ва ҳаёт фаолиятида содир бўладиган алмашинув воситасига айланади.

Таълимнинг асосий муаммоси-бу кенг, билимлар миқдорини доимий ошириб бориш эмас, балки эҳтиёж юқори бўлган, мавжуд бўлмаган билимларни яратиш, ишлаб чиқаришдан иборат. Бу муаммо бошқа одамлар билан уюшган мулоқот шаклидаги ўзаро ахборот алмашиш шаклида ҳал қилиниши мумкин, бир иштирокчининг тўлиқ бўлмаган билими бошқасининг билимлари билан тўлдирилади ва учинчиси томонидан тўлдирилади, иштирокчилар бир бири билан учрашиши ва мулоқоти натижасида янги билим ўзлаштирилади. Шундай қилиб, янги билимлар ташқаридан келтирилмайди, яъни бевосита таълим жараёнида пайдо бўлади.

Янги таълим вазиятида, ўқитувчининг аҳамияти анъанавийдан кўра ўзгача бўлади, у билим берганда, ҳамкорликдаги ижодий фаолият ташкилотчиси ролига ўтади, ҳамкорликда ечимларни излайди, янги ғоялар, янги билимларни биргаликда

шакллантиради. Шу муносабат билан, ўқитувчининг асосий вазифаси муаммоларга ечим топиш ижодий мулоқотни ташкил этишдан иборат бўлади.

Шундай қилиб, таълим оддий билим манбаи бўлмаслиги керак. У таълим олувчи шахсини ривожланиш, унинг билиш ва ижодий қобилиятларини шакллантириш, таълимнинг замонавий сифатини белгиловчи асосий компетентликларга йўналтирилган бўлиши керак. Бироқ, таълим жараёнида янги таълим технологияларидан кенг қўламли фойдаланилмаса, битирувчиларнинг меҳнат бозоридаги рақобатбардошлиги ва таълимни модернизациялашни таъминлаш мумкин эмас.

Тадқиқотнинг методологияси ва объекти

Модернизациялаш тизимида олий таълим муассасаларига катта аҳамият берилади, улар инновацион фирмалар билан ҳамкорликда фан, техника, технология ва таълимни жаҳон бозорига йўналтириш орқали миллий инновация тизими асосида шакллантириладиган янги интеграциялашган тузилмаларни яратиши керак.

Замонавий олий таълим тизимида янги талаблар юзага келади, асосан фанлараро курсларга бўлган эҳтиёж ва бизнес соҳасида ҳамкорлик дастурларига талаб кучаймоқда.

Шунинг учун олий таълим муассасаларидаги таълим ва тарбия мазмунини модернизациялаш механизм (фаолият) мазмунини ўз ичига оладиган, асосий дидактик тамойилларни амалга оширадиган ва инновацион ижтимоий-иқтисодий соҳада мутахассисларни тайёрлашни таъминловчи педагогик технологияни ишлаб чиқишга имкон яратади.

Олий таълим муассасаларидаги инновацион фаолият мазмунидан келиб чиқиб, замонавий мутахассисларни тайёрлаш тизимининг асосий таркибий элементларини кўрсатиш мумкин, улар талабаларга инновацион технологияларни ўргатишга қаратилган илмий ёки илмий-таълимий тузилма шароитида таълим фаолиятини самарали амалга оширади.

1. Инновацияларни режалаштириш, ташкил этиш, бошқариш, бажарилишини назорат қилишни назарда тутувчи ташкилий-бошқарув элементлари.

2. Турли даражадаги субъектларнинг инновацион фаолияти ўртасидаги ўзаро алоқадорликни акс эттирувчи минтақавий ва институционал таркибий элементлар.

3. Таълим мотивлари, мақсадлари, вазифалари, мазмуни, шакли, методлари, натижалари йиғиндисини ифодаловчи фаолият элементлари.

4. Таълим сиёсатининг барча субъектларида инновацион сиёсатни ўз ичига олган субъект элементлари: ота-оналар, жамоатчилик, давлат ҳокимияти институтлари, маҳаллий ўз-ўзини бошқариш органлари, таълим жараёни субъектлари, илмий, маданий, таълимий, тижорат ва давлат муассасалари.

Буларнинг барчаси олий таълим тизимини қуриш учун янги ёндашувни ривожлантиришни белгилайди, бу ерда инновацион таълим шакллари ва технологияларига алоҳида аҳамият берилади, улар ишлаб чиқаришга конструкторлик ва технологик тайёрлаш, инновацион фаолиятга қодир мутахассис-муҳандислар ижодий салоҳиятини амалга оширишни таъминлайдилар.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси

Талабаларни инновацион ёндашув асосида методик фаолиятга тайёрлаш технологиялари ташкилий-педагогик воситалар, таълимнинг шакл ва методларидан

фойдаланишга асосланади, мамлакат, вилоят, шаҳар, туман эҳтиёжлари; ижтимоий буюртмани вилоят ва шаҳар аҳамиятига молик қонунлар, кўрсатмалар ва норматив ҳужжатларга мослаш; инсон ҳақидаги фанлар мажмуаси; илғор педагогик тажриба; ўқитувчилар интуицияси ва ижодкорлиги; тажриба-синов ишлари; чет эл тажрибаси ва бошқалар каби педагогик технологияларнинг пайдо бўлиши учун шароит яратади.

Талабаларни инновацион ёндашув асосида методик фаолиятга тайёрлаш самарадорлиги дидактик тамойиллар (маҳсус ва умумий) амалиётини амалга ошириш йўли билан таъминланади. Маҳсус тамойилларга интеграция тамойили ва фундаментал бирлик тамойили ва касбий йўналтирилганлик киради. Умумий тамойилларга:

- фан ва таълимнинг бирлиги тамойили;
- политехник ва касбий йўналтириш;
- тизимлилик ва узлуксизлик;
- индивидуаллаштириш ва табақалаштириш;
- онглилик ва фаоллик;
- таълим ва мотивацияга ижобий муносабатни яратиш, тўлиқ ўзлаштириш ва бошқалар киради.

Санаб ўтилган тамойиллар талабаларни инновацион ёндашув асосида методик фаолиятга тайёргарлигини шакллантириш бўйича вазифаларини ҳал этиш бўйича ўқитувчи ишини ташкил қилади.

Ташкилий-педагогик шарт-шароитлар қўйилган вазифаларни самарали ҳал қилишни таъминлашда алоҳида ўрин тутади (Е.И.Козырева).

Ташкилий-педагогик шарт-шароитларни лойиҳалаштириш:

- таълим жараёнига инновацион педагогик технологиялар ва таълим шакллари (бизнес-яратувчилар, технологиялар трансфер марказлари, фан-технология парклари, технополислар, олий таълим муассасасининг кичик инновацион корхоналари, илмий-ўқув марказлари, ёшлар илмий-техник бирлашмалари ва бошқалар) инновацион таълим муҳитида амалиётга жорий этиш;

- мақсад ва вазифаларига мувофиқ таълим жараёнининг тузилиши ва мазмунини ўзгартириш (меъорий ва ўқув-дастурий базани Давлат таълим стандартига, битирувчиларни мутахассислик мазмуни ва даражасига қўйиладиган талабларга, намунавий ўқув режалари ва дастурлари, тематик режалар ва маъруза, семинар ва амалий машғулотларни умумий ўқув режасига мувофиқ ўзгартириш);

- Талабаларни инновацион ёндашув асосида методик фаолиятга тайёрлашга қаратилган ўқув-услугий мажмуаларни, таълимнинг дидактик воситаларининг электрон варианты, амалий ишлар банки, талабаларнинг билимларни ўзлаштириш даражасини аниқлаш ва ўзлаштирилган билимларни амалиётда қўллаш қобилиятини аниқлашга қаратилган мустақил, тадқиқотчилик, ижодий фаолияти лойиҳаларини ишлаб чиқиш;

- таълим жараёнининг сифатини назорат қилиш (талабаларнинг билим, қўникма, компетентлик, рефлексиянинг ривожланганлигини намоиш этиш, таҳлил қилиш ва баҳолаш, талабаларнинг ўз фаолият натижалари ва шахсий субъектив ҳолатини англаши учун мўлжалланган касбий ва шахсий ривожланиш мониторинги шаклларида бири)ни ўз ичига олади.

Хулоса

Замонавий педагогик таълим воситалари тизими ва ташкилий шакллари махсус конструкция, ўқув фаолиятининг мазмуни, технологиялари, методлари, усуллари, турлари кўринишидаги таълим жараёнининг “ташқи” томонини тавсифловчи, ўқув материали билан ишлашда ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасидаги ўзаро алоқа хусусиятлари сифатида кўриб чиқилади. Айнан замонавий педагогик воситалар тизими ва ташкилий шакллар ўқув жараёнини қандай ташкил этиш, таълим жараёнида қандай технология ва методлардан фойдаланиш кераклигини белгилаб беради.

Олий таълим муассасаларида таълимни ташкил этиш технологиялари, методлари ва шакллари касбий таълим тизимида амалга оширилиши мумкин бўлган таянч билимларга йўналтирилиши керак (1-расм).

1-расм. Таянч таълим модели.

Бунда таълим олувчилар ҳали ишлаб чиқаришга киритилмаган янги техника ва технологияларни ўрганадилар. Таълимнинг эвристик ва муаммоли методлари, фаол ва интерфаол технологияларидан фойдаланган ҳолда таянч таълимни амалга ошириш мумкин.

Талабаларни инновацион ёндашув асосида методик фаолиятга тайёрлаш инновацион педагогик технологияларни, шу жумладан бу жараёнларни амалга ошириш воситалари ва йўллари ҳақидаги билимлар мажмуини, шунингдек объектнинг сифатли ўзгариши содир бўладиган жараёнларнинг ўзини ҳам ўз ичига олади, улар: кейс-технологиялари, муаммоли, мунозарали маърузалар, тренинг ва семинарлар, масофавий таълим, амалиёт, ментал хариталар, амалиётга йўналтирилган таълим технологиялари ва бошқалар, шунингдек замонавий ахборот технологиялари, яъни вебинарлар, Skype-конференциялари, видеоконференциялар, электрон таълим ресурсларидан фойдаланишни ўз ичига олади.

REFERENCES

1. Исматова Н. Б. Булажак ўқитувчиларни инновацион касбий фаолиятга тайёрлашнинг педагогик-психологик хусусиятлари //Integration of science, education and practice. scientific-METHODICAL JOURNAL. - 2020. - Т. 1. - №. 1. -С. 50-56.
2. Кондратьев, С В . Формирование непрерывной системы подготовки кадров для инноваций / С. В. Кондратьев, А.Н. Колесников. - URL: <http://binfo2001.binfo.ru/portal/confihfo.asp>.

3. Латуха, О.А. Комплексная оценка инновационной деятельности вуза: теоретические и методические аспекты : автореф. дис. ... канд. экон. наук / О.А. Латуха. - Новосибирск, 2007. - 24 с.
4. Hakimova, M., Azizova, M., Sadriddinova, D. (2022). БЎЛАЖАК МУТАХАССИСЛАРНИ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШ – ПЕДАГОГИК МУАММО СИФАТИДА. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от <https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/679>